

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Seksija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

VII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

VII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2015.
November 28th - 29th , 2015**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

28. - 29. novembar 2015.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19

Za izdavača

Prof. dr Momir Mikov

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Doc. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(7 ; 2015 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of Abstracts] / VII
Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29. novembar 2015. [Beograd]
= VII Week of the Hospital Clinical Pharmacology, November 28th - 29th, 2015 [Belgrade] ; [glavni i odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović] ; Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka organizuju simpozijum = Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences Organize the Symposium. - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2015 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-064-7

1. Српско лекарско друштво (Београд).
Секција за клиничку фармакологију
а) Клиничка фармакологија - Апстракти б)
Фармакотерапија - Апстракти
COBISS.SR-ID 219485708

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-2580/2015-01 od 18.8.2015. pod akr. br. A-1-2423/15 kao domaći simpozijum sa 11 bodova za predavače, 9 bodova za usmenu prezentaciju, 7 bodova za poster prezentaciju i 5 bodova za pasivno učešće.

Organizacioni i naučni odbor Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Pavle Milenković**, Predsednik Akademije Medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prim. dr **Dragana Maca Kastratović**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Doc. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Marković**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Mihajlo Jakovljević**, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija

Simpozijum VII nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Uticaj elektrolitnog statusa i lekova primenjenih zajedno sa metadonom na dužinu korigovanog QT intervala kod zavisnika od opijata na supstitucionoj terapiji metadonom

Vesna Mijatović¹, Igor Nosek¹, Goran Knezović¹, Zorka Drvendžija¹, Isidora Samojlik¹, Stojan Petković²

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za sudsku medicine, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Metadon je sintetski agonista μ opioidnih receptora korišćen u supstitucionoj terapiji metadonom (STM) zavisnika od opijata. Pripada grupi lekova koji mogu izazvati produženje korigovanog QT (QTc) intervala u elektrokardiogramu (EKG) čime povećavaju rizik za nastanak potencijalno fatalnih aritmija - *torsades de pointes*. Cilj ovog ispitivanja je da proceni uticaj elektrolitnog statusa i lekova primenjenih zajedno sa metadonom na dužinu QTc intervala kod pacijenata na STM.

Pacijenti i metode: Opijatni zavisnici koji primaju STM su regrutovani u Metadonskom centru od 01.12.2014. do 09.01.2015. Svim ispitanicima je snimljen EKG i uzorkovana krv. Ispitanici su intervjuisani o trenutnoj dozi metadona, trajanju STM, skorašnjoj promeni doze metadona, kao i drugim lekovima koje su koristili.

Rezultati: U istraživanju je učestvovalo 38 opijatnih zavisnika. Srednja vrednost QTc intervala je bila $430,54 \pm 30,20$ ms. Srednje vrednosti kalijuma, magnezijuma i kalcijuma u krvi su bile $4,50 \pm 0,39$ mmol/l, $0,86 \pm 0,06$ mmol/l i $2,39 \pm 0,10$ mmol/l. Srednja doza metadona je bila $64,74 \pm 18,12$ mg, dok je srednja vrednost trajanja STM bila $1086,24 \pm 1222,78$ dana. QTc je statistički značajno korelirao sa dozom metadona i dužinom STM ($r=0,403$, $p=0,012$ i $r=0,332$, $p=0,041$). Skorašnja promena doze metadona nije imala statistički značajan uticaj na QTc interval. Nije utvrđena statistički značajna korelacija QTc-a i nivoa elektrolita u krvi ($r_K=0,048$, $p_K=0,783$; $r_{Mg}=0,122$, $p_{Mg}=0,491$; $r_{Ca}=0,031$, $p_{Ca}=0,858$). Tridesettri ispitanika je koristilo metadon u kombinaciji sa drugim lekovima, najčešće diazepamom. Dodatni lekovi koji imaju potencijal produžavanja QTc intervala, kao i kombinacija lekova koji su inhibitori citohroma i imaju potencijal produžavanja QTc intervala su statistički značajno uticali na prolongaciju QTc intervala ($461,00$ ms vs. $398,18$ ms, $p=0,011$; $440,80$ ms vs. $398,18$ ms, $p=0,004$).

Zaključak: Potrebno je informisati zdravstvene radnike o faktorima rizika za nastajanje aritmija kod pacijenata na STM, pogotovo pri primeni većih doza metadona, ili istovremene primene metadona i drugih lekova.

The influence of electrolyte status and concomitantly used drugs on corrected QT intervals in methadone maintenance treatment patients

Vesna Mijatović¹, Igor Nosek¹, Goran Knezović¹, Zorka Drvendžija¹, Isidora Samojlik¹, Stojan Petković²

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Medical faculty of Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Forensic Medicine, Medical faculty of Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: Methadone is a synthetic agonist of μ opioid receptors used in methadone maintenance treatment (MMT) of opiate addicts. It belongs to a group of drugs which can provoke a prolongation of the corrected QT (QTc) interval in the electrocardiogram (ECG) and thus increase the risk of developing potentially fatal arrhythmias - torsades de pointes. The aim of the study was to assess the influence of the electrolyte status and concomitantly used drugs on QTc in MMT patients.

Patients and methods: Opiate addicts in MMT were recruited from the outpatient MMT center from 01.12.2014 to 09.01.2015. ECG and blood sampling was performed in all participants. Patients were interviewed about their current methadone dose, duration of MMT, recent increase in methadone dose, and concomitant drugs.

Results: Mean QTc interval was 430.54 ± 30.20 ms. Mean levels of potassium, magnesium and calcium were 4.50 ± 0.39 mmol/l, 0.86 ± 0.06 mmol/l and 2.39 ± 0.10 mmol/l. Mean methadone dose was 64.74 ± 18.12 mg. Mean duration of MMT was 1086.24 ± 1222.78 days. QTc correlated significantly with methadone doses and the duration of MMT ($r=0.403$, $p=0.012$ and $r=0.332$, $p=0.041$). Recent increase in methadone dose did not significantly influence QTc. However, no significant correlation was observed between QTc and electrolyte levels ($r_K=0.048$, $p_K=0.783$; $r_{Mg}=0.122$, $p_{Mg}=0.491$; $r_{Ca}=0.031$, $p_{Ca}=0.858$, respectively). Thirty-three patients used concomitants, most commonly diazepam. Concomitants with the potential to prolong QTc had a significant influence on the length of QTc (461.00 ms vs. 398.18 ms, $p=0.011$), as did those that both have the potential to prolong QTc and inhibit cytochrome activity (440.80 ms vs. 398.18 ms, $p=0.004$).

Conclusion: It is highly advisable for health care professionals to be informed about risk factors for the development of arrhythmias in MMT users, particularly those receiving higher methadone doses and those that use concomitants.